

O'SMIRLARDA SALBIY XULQ-ATVOR NAMOYON BO'LISHINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Toirova Shaxzoda

National university of Uzbekistan talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15854296>

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'smirlik davriga xos bo'lgan salbiy xulq-atvor ko'rinishlari, ularning kelib chiqishi sabablari, rivojlanish shart-sharoitlari, namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlari keltirilgan. O'smir, uning o'ziga xos psixologik xususiyatlari, o'smirlardagi inqirozlar, ularning atrofga nisbatan munosabatlari, pedagogik muloqot va undagi to'siqlar, ichki nizolar va ichki nizingning sodir bo'lishiga, kechishiga, zo'rayishida o'smirning xarakter xususiyatlarida bo'ladigan o'zgarishlar yuzasidan tushunchalar berilgan.

Kalit so'zlar: o'smirlik, ontogeniz, deviant, xulq-atvor, xarakter, bolalar va o'smirlar suitsidi, o'z-o'ziga baho berish, mardlik, jasurlik.

Zamonaviy jamiyatda o'smirlik davri inson hayotining eng murakkab va muhim bosqichlaridan biri hisoblanadi. Bu davrda shaxsning psixologik, ijtimoiy va emotsional jihatdan shakllanishi sodir bo'ladi. O'smirlar o'z "men"ini anglashga, mustaqil fikrlashga va jamoada o'z o'rnini topishga harakat qiladilar. Biroq aynan shu o'tish davrida turli salbiy xulq-atvor — buzg'unchilik, tajovuzkorlik, yolg'on gapirish, ijtimoiy qoidalarga qarshi chiqish kabi holatlar tez-tez uchraydi.

Salbiy xulq-atvorning namoyon bo'lishi o'smir shaxsiyati rivojidagi muayyan psixologik omillar, oilaviy muhit, maktab muammolari, do'stlar guruhi ta'siri va zamonaviy axborot vositalarining salbiy ta'siri bilan chambarchas bog'liqdir. Bu holat nafaqat o'smirning o'ziga, balki uning yaqin atrof-muhitiga, ijtimoiy munosabatlariga va kelajakdagi shaxsiy hayotiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Ushbu mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, o'smirlikda yuzaga keladigan salbiy xulq-atvor holatlarini chuqur o'rganish, ularning psixologik ildizlarini tahlil qilish va barvaqt profilaktik choralar ishlab chiqish jamiyat barqarorligi va sog'lom avlod tarbiyasini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, tadqiqotimizda o'smirlarning salbiy xulq-atvori shakllanishiga ta'sir etuvchi psixologik omillarni aniqlash, ularning xatti-harakatlariga turtki bo'luvchi asosiy sabablarni o'rganish va bunday holatlarning oldini olishga qaratilgan takliflar ishlab chiqish maqsad qilib olinadi.

O'smirlarda salbiy xulq-atvorning paydo bo'lishi murakkab jarayon bo'lib, u o'smirlarning ehtiyojlari, qadriyatlarini, hissiyotlari va shakllanayotgan ijtimoiy muhitida shakllanib boradi. Yoshlar tarbiyasi uchun mas'ul bo'lgan ota-onalar,

o'qituvchi- tarbiyachilar va jamoatchilik oldida barkamol yoshlarni tarbiyalashdek ustuvor vazifalar turgan bir paytda ba'zi yoshlar tarbiyasida yuzaga kelayotgan muammolar, kamchiliklar, xususan xulq-atvorida namoyon bo'layotgan jinoyat motivlari va unga mos xatti- harakatlarning uchrab qolayotganligi tarbiya uchun mas'ullarni tashvishga solmoqda. Bugungi kunda amalga oshirilayotgan choralar tarkibida, xususan o'smirlarning ta'lim jarayonidagi faolligini oshirish, shaxslararo munosabatlarga kirishishda empatiya hissini rivojlantirish, shaxs sifatida o'zini to'g'ri baholash, jamiyatda o'z o'rnini topishida yordam berish hamda axloqiy ko'nikmalar shakllantirilishining psixologik mexanizmlarini takomillashtirish dolzarb masalalar hisoblanadi. O'zbekistonlik psixologlardan E.G'. G'oziyev, N.G'. Kamilova, G.Q. To'laganova, B.M. Umarov kabi olimlarning izlanishlarida bolalik va o'smirlilik davridagi psixik xususiyatlarni o'rganishga qaratilgan tadqiqotlar o'tkazilgan bo'lib, ularda asosiy e'tibor deviant xulq-atvor, xarakter aksentuatsiyasi, bolalar va o'smirlar suitsidi, o'z-o'ziga baho berish va nazorat qilish muammolariga qaratiladi.

Insonlar ontogenizida o'smirlilik balog atga yetish davri bo'lib, yangi xislar, sezgilar va jinsiy xayotga taalluqli chigal masalalarning paydo bo'lishi bilan ham xarakterlanadi. O'z davrida L.S.Vigotskiy bunday holatni psixik rivojlanishdagi krizis deb nomlagan. O'smirlilik yoshida ularning xulq-atvoriga xos bo'lgan alohida xususiyatlarni asosan jinsiy yetilishning boshlanishi bilan izohlab bo'lmaydi.

Mana shu ijtimoiy sharoitlarni o'zgartirish yo'li bilan o'smirlarning xulq-atvoriga to'g'ridan- to'g'ri ta'sir ko'rsatish mumkin. Ular tashqi ta'sirlarga va xissiyotlarga juda beriluvchan bo'ladilar. Shuningdek ularga mardlik, jasurlik, tantiqlik kabi psixologik sifatlar ham xosdir. Tashqi ta'sirlarga beriluvchanlik o'smirda shaxsiy fikrni yuzaga kelishiga sabab bo'ladi, lekin bu shaxsiy fikr aksariyat hollarda asoslanmagan bo'ladi. Shuning uchun ham ular otionalarning, atrofdagi kattalarning shuningdek, ustozlarning to'g'ri yo'lni ko'rsatishlariga qaramay o'z fikrlarini o'tkazishga harakat qiladilar. Juda ko'p o'smirlar bu davrda chekish hamda spirtli ichimliklarga qiziqib qoladilar. O'smirlilik yoshida ko'zga tashlanadigan eng muhim xususiyatlardan biri, bu ularning o'zini-o'zi anglashga bo'lgan e'tiborlarining kuchayishidir. Bu o'rinda o'smir o'zida mavjud bo'lgan, endi yuzaga kelayotgan va yuzaga kelishi kutilayotgan (orzu qilgan) xususiyatlar, sifat va fazilatlarga o'rganadi, aynanlashtiradi, nazorat qiladi, baholaydi va ulardan amaliy turmushida va faoliyatida foydalanib ko'radi. O'zidagi mavjud imkoniyat va imkoniyatsizliklarni

yaqinlari, tengdoshlari va boshqa yoshlarniki bilan taqqoslaydi farqlar va imkoniyatlarni baholaydi. O`smirlardagi bu xususiyat tengdoshlari va jamoa orasida o`z mavqeyini saqlash va barqarorlashtirish choralarini ko`rishni taqozo etadi.

O`smirlarning deviant axloqi mahalliy va tibbiy adabiyotlarda yetarlicha yoritilgan. U, qoidagidek, delikvent xulq, spirtli ichimliklar va giyohvand moddalarni barvaqt iste`mol qilish, jinsiy axloq deviatsiyasi, suitsidal axloq, uydan qochib ketish va daydilik kabi shakllarni o`z ichiga oladi. Ma`lumki, balog`at yoshi hisoblangan (12-14 yosh davrida) o`smirlik davrida keskin psixofiziologik o`zgarishlar sodir bo`ladi. Ushbu o`zgarishlar ko`pincha o`smir ruhiyatiga ham ta`sir o`tkazadi. Bu o`smirda tajanglik, serzardalik, injiqlik, ta`sirlanuvchanlik holatlarining kelib chiqishiga sabab bo`ladi. O`smir ruhiy dunyosida paydo bo`lgan bunday o`zgarishlar balog`at davri o`tishi bilan bir me`yorga kelib qoladi. Shuning uchun balog`at yoshi davrida ota-onalar o`smirlar

tarbiyasiga alohida e`tibor berishlari, ularda kechayotgan psixofiziologik o`zgarishlarni hisobga olishlari maqsadga muvofiqdir. Ko`pincha oilaviy tarbiyada bolalarning yosh va individualpsixologik xususiyatlarining inobatga olinmasligi ularning noto`g`ri, yomon yo`llarga kirib ketishlariga sabab bo`ladi. Shu boisdan ota-onalar oilaviy tarbiyada, farzandlari bilan bo`ladigan shaxslararo munosabatlarda, ular bilan muomala qilishda shaxs va yosh davri xususiyatlarini hisobga olgan holda ish tutsalar oilaviy tarbiyaning samarasi yuqori bo`lishligini ta`minlagan bo`lar edi.

O`smirlardagi salbiy xulq-atvorni korreksiya qilish maqsadida umumta`lim maktablarida turli ijtimoiy, motivatsion psixologik trening mashg`ulotlar va olib borilsa amaliy-psixologik maslaxatlar korreksion texnikalar va salbiy hulq-atvorni bosqichma- bosqich o`zgartirish mumkin ya`ni, shaxsning o`zini-o`zi va o`z his-tuyg`ularini anglash, o`z shaxsini qayta baholash, hissiyotlar ustida ishlash, salbiy xulq-atvorni anglash, shaxslararo munosabatdagi qiyinchiliklar, kognitiv jarayonlarni rivojlantirish, barkamollikka intilish, ota-ona va pedagoglar bilan ishlash kabi mashg`ulotlar majmui qo`llanildi. Ijtimoiy, motivatsion psixologik treninglar majmuini xalq ta`lim muassasalari amaliyotiga tatbiq etilishi orqali bola shaxsining pedagogik va psixologik jihatdan mukammal rivojlanishiga yordam beradi. Jumladan, maktab amaliyotchi psixologining ish rejasiga kiritilgan "Ijtimoiy psixologik muammolari mavjud bo`lgan o`quvchilarning salbiy burilish va og`ishlarining oldini olishga qaratilgan psixologik profilaktika, "Xulqida og`uvchanligi mavjud va moyilligi aniqlangan

o'quvchilari bilan korreksiyalash ishlarini tashkil qilish hamda bolalar va o'smirlarning salbiy burilishi va og'ishlarining oldini olishda maktab pedagogik jamoasi va otaonalarining hamkorligini takomillashtirish, kabi vazifalarini amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. O'smirning aqliy faoliyatiga tevarak atrofga munosabatining shakllanishiga ta'sir qiladi.

Xulosa

O'smirning aqliy faoliyatiga tevarak atrofga munosabatining shakllanishiga ta'sir qiladi. Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, Intelektual asr talabiga javob beradigan har tomonlama taraqqiy qilgan dunyoqarashi keng o'smir o'quvchi shaxsini shakllantirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar to'plami:

1. Goziyev E. Psixologiya. Toshkent. 2008 yil.
2. Tadjieva S.X., Sabirova D.G'. "Tanglik vaziyatida qolgan bolaga psixologik yordam ko'rsatish". T.: RBIMM, 2011 y. 142 b.
3. Komilova N.G'. Xulqi og'ishgan yoshlar psixologiyasi // O'quv qo'llanma. - Toshkent, 2017.-176 s.
4. Hakimova I.M. Deviant xulq-atvor psixologiyasi. O'quv qo'llanma. Toshkent
5. 2007.
6. Абдуллаев, А. А. (2018). Психология подросткового возраста. Тошкент: O'zbekiston Fanlar akademiyasi nashriyoti.
7. Махкамova, G. T. (2020). O'smirlar psixologiyasi. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti.
8. Karimova, Z. T. (2017). Ijtimoiy psixologiya asoslari. Toshkent: Iqtisod-Moliya.
9. Ergasheva, S. R. (2021). "O'smirlarning ijtimoiy moslashuvi va uning psixologik xususiyatlari". Pedagogik ta'lim muammolari jurnali, №3(45), 58–63.
10. Абрамова, Г. С. (2001). Возрастная психология. Москва: Академический проект.
11. Davletshin, M. R. (2016). Pedagogik va yosh psixologiyasi. Toshkent: Fan va texnologiya.
12. Ильин, Е. П. (2003). Психология подростка. Санкт-Петербург: Питер.
13. G'ulomov, S. S., & Mamajonov, A. (2015). Oila psixologiyasi. Toshkent: Fan nashriyoti.
14. Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development. Harvard University Press.
15. Berk, L. E. (2013). Child Development. 9th Edition. Boston: Pearson Education.